

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALR VAZIRLIGI
URGANCH DAVLAT UNIVERSITETI
O'ZBEKISTON GEOGRAFIYA JAMIYATI**

**«ZAMONAVIY GEOGRAFIYA: INNOVATSION RIVOJLANISHINING
ILMIY-USLUBIY ASOSLARI»
xalqaro ilmiy-amaliy anjuman
MATERIALLARI
(Urganch, 27-28-oktyabr)**

**MATERIALS
International scientific and practical conference
«MODERN GEOGRAPHY: SCIENTIFIC-METHODICAL BASIS OF INNOVATION
DEVELOPMENT»
(Urganch, October 27-28)**

**МАТЕРИАЛЫ
международной научно-практической конференции
«СОВРЕМЕННАЯ ГЕОГРАФИЯ: НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ»
(Ургенч, 27-28 октября)**

2. Abdullaev S.I., Muqumova H.I., Nazarov M.G. Geoekologiya: tarkib topishi, rivojlanishi, hozirgi holati // O‘zbekiston Yevrosiyo makonida: geografiya, geoiqtisodiyot, geoekologiya: Xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya materiallari to‘plami (11-12 may, 2017 yil, Toshkent).

3. Abdullaev I. X., Allayorov R.X. Geoekologik muammo tushunchasi va uning geografiya ta’limida qo‘llanilishi xususida mulohazalar // O‘zbekiston Yevrosiyo makonida: geografiya, geoiqtisodiyot, geoekolo-giya: Xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya materiallari to‘plami (11-12 may, 2017 yil, Toshkent).

4. Avazov SH. Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish: ekologik o‘lkashunoslik. O‘quv qo‘ll.– T.: «Adabiyot uchqunlari», 2016.

5. Винокурова, Н. Ф. Геоэкологическое образование: преемственность и инновации / География в школе, 2012, № 5. – С. 15-17.

6. Витченко А.Н. Геоэкология. – Минск: БГУ, 2002. – 101 с.

7. Голубев Г.Н. Геоэкология. Учебник для студентов высших учебных заведений. – М.: Изд-во ГЕОС, 1999. – 338 с.

8. Голубев Г.Н. Геоэкология. – М.:«Аспект-Пресс», 2006. – 288 с.

9. Nigmatov A.N. Geoekologiya va uning asosiy muammolari / O‘zMU axborotnomasi, 2004, 3-son.

10. Nigmatov A.N. Tabiiy geografiya va geoekologiya nazariyasi. – T.: «Navro‘z», 2018.

11. Rafiqov A.A., SHaripov SH.M. Geoekologiya. – Toshkent: «Adib», 2014. – 104 b.

Тлеумуратова Б.С., Уразымбетова Э.П., Султашов Р.Г.*

(Каракалпакский научно-исследовательский институт естественных наук ККО АН РУз,
Узбекистан)

JANUBIY OROLBO‘YIDA CHANG BO‘RONLAR DAVRIDA METEOELEMENTLARINING DINAMIKASI

ДИНАМИКА МЕТЕОЭЛЕМЕНТОВ ПРИ ПЫЛЕВЫХ БУРЯХ В ЮЖНОМ ПРИАРАЛЬЕ

DYNAMICS OF WEATHER ELEMENTS DURING DUST STORMS IN THE SOUTHERN ARAL SEA REGION

Annatsiya: Maqolada Janubiy Orolbo‘yida tuz va chang bo‘ronlari paydo bo‘lishining meteorologik qonuniyatlarini aniqlash maqsadida meteorologik elementlarning uch kunlik dinamikasining statistik tahlili keltirilgan. Tahlil davomida Nukus va Mo‘ynoq meteorologik stansiyalarining meteorologik elementlarning uzoq yillik ma’lumotlaridan foydalanildi. Barcha ko‘rsatkichlar va ularning gradientlari uchun matematik kutilish hisoblab chiqilgan. Standart meteorologik stansiya ma’lumotlari farqlarining xatoliklar ehtimoli va ishonchliligi aniqlandi.

Kalit so‘zlar: Janubiy Orolbo‘yi, chang bo‘roni, meteorologik elementlar, statistik tahlil, matematik kutilish, gradientlar, ehtimollik.

Аннотация: В работе приводится статистический анализ трехсуточной динамики метеоэлементов с целью выявления метеорологических закономерностей протекания солепылевых бурь в Южном Приаралье. При анализе использовались многолетние данные метеоэлементов по метеостанциям Нукус и Муйнак. Вычислялись математическое ожидание для всех показателей и их градиенты. Определены вероятности ошибок и достоверности разниц стандартных данных метеостанции.

Ключевые слова: Южное Приаралье, пылевая буря, метеоэлементы, статистический анализ, математическое ожидание, градиенты, вероятность.

* Тлеумуратова Б.С. Заведующая лаборатории Каракалпакского научно-исследовательского института естественных наук Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан

* Уразымбетова Э.П. Базовый докторант Каракалпакского научно-исследовательского института естественных наук Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан

* Султашов Р.Г. Стажёр-исследователь Каракалпакского научно-исследовательского института естественных наук Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан

Abstract: *The paper provides a statistical analysis of the three-day dynamics of meteorological elements in order to identify meteorological patterns in the occurrence of salt and dust storms in the Southern Aral Sea region. The analysis used long-term data of meteorological elements from the Nukus and Muynak weather stations. The mathematical expectation for all indicators and their gradients were calculated. The probabilities of errors and the reliability of differences in standard weather station data are determined.*

Keywords: *Southern Aral Sea region, dust storm, meteorological elements, statistical analysis, mathematical expectation, gradients, probability.*

Ввиду опасности пылевых бурь (ПБ) для здоровья населения и окружающей среды актуальной и проблематичной остается задача их прогнозирования. Достаточно сказать, что отсутствие прогноза и МЧС-предупреждений о солевой буре 27-28 мая 2018г. привело в некоторых районах Южного Приаралья (ЮП) к болезням и падежу скота, продолжавшим находиться на выпасе, повреждению сельско-хозяйственных посевов, при концентрации токсичных сульфатов во много раз превышающей разовую предельно допустимую концентрацию (ПДК) за 10-15 минут образовывался белый налет на одежде, волосах населения, находившегося на открытом воздухе без масок.

Трудности, связанные с прогнозированием ПБ, обусловлены многочисленностью сопутствующих факторов, как синоптического масштаба, так и локального характера (орография, тип и состояние подстилающей поверхности).

Неэффективность (вероятность 38%) прогнозирования ПБ в Южном Приаралье с использованием сложных моделей отмечена в работе [1]. Авторы отмечают, что низкое качество прогнозирования в этом регионе в первую очередь вызвана занижением данных наземного мониторинга в этих местах.

Немаловажное значение в области прогнозирования ПБ может иметь статистический анализ динамики метеоусловий на основе многолетних данных, выявляющий вероятность диапазона изменений за сутки до ПБ таких показателей как скорость ветра, атмосферное давление, влажность и температура воздуха.

Целью данного исследования является статистический анализ априорных метеоусловий, предшествующих возникновению штормовых ветров на территории ОДА. Кроме того, анализируются апостериорные метеоусловия на наличие осадков непосредственно после солепылевых бурь, создающих особо опасные последствия для наземных растений.

Бесспорно, для обоснованного прогноза необходимо рассматривать и такие, определяющие масштабы выноса солей, процессы общей циркуляции атмосферы (ОЦА) как циклоны, холодные вторжения и др. [2].

В работе использованы методы статистического и синоптического анализа, метод аналогий, многолетние данные стандартных метеорологических измерений метеостанций Муйнака и Нукуса, синоптические карты и снимки с ИСЗ.

Атмосферные процессы в штормовых условиях чрезвычайно сложны и носят системный характер: малейшее изменение одной метеохарактеристики незамедлительно вызывает изменение остальных. Поэтому в целях краткосрочного прогнозирования необходимы системный и факторный анализы динамики метеохарактеристик (атмосферное давление, температура и влажность воздуха, скорость ветра и др.). В данной работе трехсуточная динамика указанных 4 метеоэлементов рассматривается по отдельности, как первый этап необходимых исследований для прогнозирования солепылевых бурь. Вычисляется разница стандартных данных метеостанций за сутки до пылевой бури, во время и после нее, затем определяется ряд распределения этих разниц.

При анализе использовались данные по скорости и направлению ветра, давлению, осадкам, влажности и температуре воздуха. Вычислены математическое ожидание и их градиенты, вероятности ошибки и достоверность разниц стандартных данных метеостанции за сутки до пылевой бури и сутками позднее (Таблица 1). Расчеты подтверждены анализом синоптических карт на даты ПБ по трехсуточной динамике.

Таблица 1

Метеоэлементы	МС	Вероятности ошибки и достоверность (%)					
		До			После		
		0,1 (90%)	0,05 (95%)	0,01 (99%)	0,1 (90%)	0,05 (95%)	0,01 (99%)
Атмосферное давление (гПа)	Н	-19,6 -- 2,4	-21,5 -- -0,5	-25,7 -- 3,7	-6,2 -- 7,4	-7,7 -- 8,9	-11 -- 12,3
	М	-4,6 -- -2,6	-4,8 -- -2,4	-5,3 -- -2	5,2 -- 10	4,7 -- 10,5	3,6 -- 11,6
Температура воздуха (°С)	Н	-3,5 -- 0,1	-3,9 -- 0,5	-4,7 -- 1,3	-5,3 -- -2,4	-5,6 -- -2,1	-6,3 -- -1,5
	М	-2,6 -- -0,7	-2,8 -- -0,5	-3,2 -- -0,1	-3,7 -- -2,4	-3,8 -- -2,3	-4,1 -- -2,1
Влажность воздуха (%)	Н	-8 -- 2	-9 -- 3	-11,4 -- 5,4	8,1 -- 20,4	6,8 -- 21,8	3,9 -- 24,7
	М	-8,2 -- -1,3	-8,9 -- -0,6	-10,4 -- 0,8	7,3 -- 12,8	6,8 -- 13,4	5,6 -- 14,5
Скорость ветра (м/с)	Н	3,4 -- 8,7	2,8 -- 9,2	1,4 -- 10,6	-10,1 -- -7	-10,4 -- -6,7	-11,3 -- -5,8
	М	4,9 -- 7	4,7 -- 7,2	4,3 -- 7,6	-6,4 -- -4,4	-6,6 -- -4,3	-7 -- -3,9

Примечание: *Н – Нукус, М - Муйнак

По результатам можно сделать важный для корректного построения прогнозов пылевых бурь вывод, что со средней достоверностью изменения метеоусловий за сутки до солепылевой бури по данным метеостанции (МС) Нукус и Муйнак соответственно следующие:

- понижение атмосферного давления на 11 и 3,6 гПа;
- повышение температуры на 1,7°С;
- снижение относительной влажности воздуха на 3 и 4,8 %;
- повышение скорости ветра на 6 м/с;

Апостериорные метеоусловия характеризуют дальность распространения солевых частиц, время очищения атмосферы, в случае осадков возможность повреждения наземной растительности и разового засоления почв. Наиболее вероятные значения метеоэлементов после солепылевой бури:

- повышение атмосферного давления на 0,6 и 7,6 гПа;
- снижение температуры на 3,9 и 3,1°С;
- повышение относительной влажности воздуха на 14,3 и 10,1 %;
- снижение скорости ветра на 8,6 и 5,4 м/с;

Наиболее опасным последствием Аральского кризиса для региона ЮП являются солепылевые бури на ОДА, при которых как правило наблюдается превышение разовой ПДК сульфатов. Поэтому особо актуальны исследования, направленные на усовершенствование и дополнение методов прогнозирования ПБ. В данной работе по результатам статистического анализа выявлена наиболее вероятная динамика градиентов комплекса метеоэлементов за сутки до и после ПБ (Таблица 2):

Таблица 2

Метеоэлементы	МС	До			После		
		Гр	Гр_МО	Разница	Гр	Гр_МО	Разница
Атмосферное давление (гПа)	Н	-0,51	-0,46	0,05	-0,03	0,03	0,06
	М	-0,15	-0,15	0	0,31	0,32	0,01

Температура воздуха (°C)	Н	-0,07	-0,07	0	-0,16	-0,16	0
	М	-0,07	-0,07	0	-0,12	-0,13	-0,01
Влажность воздуха (%)	Н	-0,1	-0,13	-0,03	0,57	0,6	0,03
	М	-0,19	-0,2	-0,01	0,41	0,42	0,01
Скорость ветра (м/с)	Н	0,25	0,25	0	-0,36	-0,36	0
	М	0,26	0,26	0	-0,23	-0,23	0

Примечание: *Гр – Градиент, Гр_МО – Градиент математического ожидания

По степени совпадения указанных градиентов с метеоданными можно построить краткосрочный (4-16 часов) прогноз ПБ стой или иной степенью вероятности. Разумеется, при этом необходимо учитывать состояние подстилающей поверхности

Использованная литература

1. Barnum B. H. et al. Forecasting dust storms using the CARMA-dust model and MM5 weather data //Environmental Modelling & Software. – 2004. – Т. 19. – №. 2. – С. 129-140.
2. Бровкин В. В. Атмосферные явления-Классификация и описание. – 2012.

Xoliqov R.Y., Zikirov I.Ya*

(Farg'ona davlat universiteti., Guliston davlat universiteti)

FARG'ONA VODIYSINING TOG'-VODIY PARAGENETIK LANDSHAFTLARINI TIZIMLASH TIRISH

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ГОРНО-ДОЛИННЫХ ПАРАГЕНЕТИЧЕСКИХ ЛАНДШАФТОВ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ.

SYSTEMATIZATION OF MOUNTAIN-VALLEY PARAGENETIC LANDSCAPES OF THE FERGANA VALLEY.

Annotatsiya: Farg'ona vodiysining tog'-vodiy paragenetik landshaftlarini geokimyoviy tamoyillar asosida tizimlashtirish masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Kontrastlilik, paragenetik landshaft, elementar landshaft, geokimyoviy tizimlar, kaskad geokimyoviy tizim.

Аннотация: В статье освещены проблемы систематизации горно-долинных парagenетических ландшафтов по геохимическим принципам

Ключевые слово: Контрастность, парagenетический ландшафт, элементарный ландшафт, геохимические системы, каскадная геохимическая система

Annotation: The article highlights the problems of systematization of mountain-valley paragenetic landscapes according to geochemical principles

Keywords: Contrast, paragenetic landscape, elementary landscape, geochemical systems, cascade geochemical system

Kirish. Geografik qobiq tarkibiga kiruvchi turli ko'lam va formada bo'lgan paragenetik landshaftlarni klassifikatsiya qilish va uning ierarxik tarkibida paragenetik tizimlarni o'rnini aniqlash amaliy landshaftshunoslikda muhim ahamiyatga egadir. Shuning bilan birga pozitsion joylashuvi xar xil, lekin kelib chiqish jihatidan bir xil bo'lgan, yonmayon joylashgan paragenetik landshaftlarni klassifikatsiya

* Xoliqov R.Y. Farg'ona davlat universiteti geografiya kafedrasi dotsenti
Zikirov I.Ya. Guliston davlat universiteti doktoranti

MUNDARIJA | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

Урганч давлат университети ректорининг анжуман иштирокчиларига табриги..... 6

Атаджанов И.Ш., Авезов С.А., Абдуллаев А.Г. ХОРАЗМ ГЕОГРАФИЯ, ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ ВА КАДАСТР ИЛМИЙ МАКТАБЛАРИНИНГ ШАКЛЛАНИШИ.....	9
№ 1. SHO‘BA СЕКЦИЯ SECTION	

**ТАБИИЙ ГЕОГРАФИЯ, ГЕОЭКОЛОГИЯ ВА ТАБИИЙ RESURSLARDAN FOYDALANISHDA INNOVATSION QARASHLAR ILMIY – NAZARIY VA AMALIY MASALALARI
НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ, ГЕОЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
SCIENTIFIC AND PRACTICAL ISSUES OF INNOVATION APPROACHES TO PHYSICAL GEOGRAPHY, GEO-ECOLOGY, AND THE USE OF NATURAL RESOURCES**

Миракмалов М.Т., Авезов М.М., Ибрагимова Р.А. НАМАНГАН ВИЛОЯТИ ТОПОНИМЛАРИНИНГ ТУРЛАРИ ҲАМДА УЛАРНИ ҲОСИЛ ҚИЛГАН ТАБИИЙ ГЕОГРАФИК ТЕРМИНЛАР..... 12

Ярашев Қ.С., Тошбоев З.М. ВОҲА ЛАНДШАФТЛАРИНИ ТАДҚИҚ ЭТИШДА ЛАНДШАФТ-МЕЛИОРАТИВ ЁНДАШИШ ВА УНИ ТАДҚИҚ ЭТИШ МЕТОДЛАРИ..... 16

Alimkulov N.R. MIRZACHO‘L LITOGEN MUHITINING LANDSHAFT-ÉKOLOGIK SHAROITNING SHAKLLANISHIDAGI O‘RNI..... 22

Yarashev Q.S., Xayitbayev A.I. VOHA LANDSHAFTLARI ANTROPOGEN LANDSHAFTLARINING BIR TURI SIFATIDA..... 26

Ibragimova R.A., Ibraimova A.A. OROL VA OROLBO‘YIDAGI ZAMONAVIY TADQIQOTLAR..... 28

Avezov M.M., Elmurotova A.M. O‘RTA ZARAFSHON OKRUGIDA TUPROQ SHO‘RLANISHINING GIDROGEOLOGIK SHAROITGA BOG‘LIQLIGI..... 31

Рафикова Н.А. ПРОБЛЕМЫ РЕКРЕАЦИОННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ..... 33

Saydamatov.F.R. GEOÉKOLOGIYA PREDMETI, TIZIMLI XUSUSIYATI, ASOSIY MUAMMOLARI VA VAZIFALARI..... 36

Тлеумуратова Б.С., Уразымбетова Э.П., Султашов Р.Г. JANUBIY OROLBO‘YIDA SHAN-BO‘RONLAR DAVRIDA METEOELEMENTLARINING DINAMIKASI..... 39

Xoliqov R.Y., Zikirov I.Ya. FARG‘ONA VODIYSINING TOG‘-VODIY PARAGENETIK LANDSHAFTLARINI TIZIMLASH TIRISH..... 42

Dusanova Sh.B., Dushamov D.A. AMUDARYO DEL‘TASIDA TABIY RESURSLARDAN FOYDALANISHNING ASOSIY YO‘NALISHLARI..... 45

Журакулова Д.Х. ЗНАЧЕНИЕ ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА В ФОРМИРОВАНИИ АНТРОПОГЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ КОТЛОВИНЫ..... 47

Холдорова Г.М. ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ ТАБИИЙ РЕСУРСЛАРИ САЛОҲИЯТИ..... 51

Saydamatov F.R. GEOÉKOLOGIK TADQIQOTLARINING ASOSIY TAMOYILLARI VA METODLARI..... 55

Qosimov N.D. SANGZOR HAVZASIDA TARQALGAN TUPROQ TURLARI VA ULARNING UNUMDORLIK XUSUSIYATLARI TAHLILI..... 59

Pirova M.K., Babajanova S.Yu. SHAMPINONNING BIOMORFOLOGIYASI VA UNING RIVOJLANISHIGA ÉKOLOGIK OMILLARNING TA‘SIRI..... 61

Тлеумуратова Б.С., Нарымбетов Б.Ж. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВЛИЯНИЯ КОНВЕКТИВНОГО ВЫНОСА АЭРОЗОЛЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В ЮЖНОМ ПРИАРАЛЬЕ..... 64